

А.Г. Худокормов¹, Т.Р. Магжанов²

АКАДЕМИК ВИКТОР МЕЕРОВИЧ ПОЛТЕРОВИЧ – ЭКОНОМИСТ-МАТЕМАТИК И РАЗРАБОТЧИК НОВЕЙШЕЙ ТЕОРИИ РЕФОРМ (ЧАСТЬ 2)*

Ключевые слова: стратегия рыночных реформ, роль государства, интерактивное планирование, научно-техническая модернизация, периодизация научного творчества, общая методология, социальный идеал.

4. Общая стратегия рыночных реформ (роль государства и государственного сектора)

Темы институциональных ловушек и институциональных линеек затрагивают, хотя и значительные, но все же частные вопросы социально-экономического реформирования. Однако в трудах академика Полтеровича ставится и, на наш взгляд, успешно решается более общая проблема, которую сам он именует разработкой «стратегии реформ». Речь идет о системе следующих параллельно либо друг за другом взаимоувязанных мероприятий, которые призваны обеспечить успех намеченных преобразований.

4.1. Критика Вашингтонского консенсуса

В.М. Полтерович пишет, что у российских реформаторов в 1992 г. стратегия нововведений имелась, но она оказалась крайне неудачной. Здесь имеется в виду совокупность трансформационных шагов под общим названием Вашингтонского консенсуса. Первоначально так именовали свод правил макроэкономической политики, которая была рекомендована со стороны правительственных кругов США, МВФ и Всемирного банка странам Латинской Америки. (Правительственные органы США и указанных организаций находятся в Вашингтоне, отсюда и название самой стратегии.)

¹ *Худокормов Александр Георгиевич*, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой истории народного хозяйства и экономических учений экономического факультета им. М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки РФ. Москва, Россия (akhudo52@mail.ru).

² *Магжанов Тимур Ринатович*, магистрант экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Москва, Россия (tmagzhanov@gmail.com).

* **Цитирование:** Худокормов А.Г., Магжанов Т.Р. (2022). Академик Виктор Меерович Полтерович – экономист-математик и разработчик новейшей теории реформ. Часть 2 // Вопросы политической экономики. № 1 (29). С. 62-85.

DOI: 10.5281/zenodo.6525546 (<https://zenodo.org/record/6525546>)

Известно, что на рубеже 1980–1990-х гг. макроэкономический кодекс из Вашингтона был рекомендован также бывшим социалистическим странам, поставившим задачу ускоренного перехода к рынку. Свод правил, составленный по Вашингтонским рекомендациям, нацеливался на скорейшую стабилизацию переходных экономик путем общей либерализации цен, внешней торговли и приватизации государственной собственности.

Реальные итоги Вашингтонской стратегии оказались неудачными. В Латинской Америке, как указывает В.М. Полтерович, в результате «поспешного и непродуманного дерегулирования финансовых рынков... разразились тяжелые финансовые кризисы». Средние темпы роста по региону латиноамериканских стран и стран Карибского бассейна в 1990-е гг. не превысили 1,5% в год, что было явно недостаточно, учитывая низкий уровень их развития. Что касается переходных постсоциалистических экономик, то здесь результаты применения Вашингтонского консенсуса были «совершенно обескураживающими».

В.М. Полтерович подчеркивает, что к 2000 г. только четыре страны – Венгрия, Польша, Словакия и Словения – сумели превзойти уровень ВВП 1989 г. Но большинство стран указанной группы не смогло достигнуть предкризисного максимума. К 2000 г. Латвия утратила 36% ВВП, Литва – 35%, Россия – 38% и Украина – 58%. Для 28 переходных постсоциалистических экономик средние потери душевого ВВП за 1990-е гг. составили 30%. Характерно, что из всех постсоветских республик от реформ меньше всего пострадали Узбекистан, Туркмения и Белоруссия, т. е. страны, где рыночные реформы шли замедленным темпом (Полтерович, 2005. С. 12–13).

В целом, как констатирует В.М. Полтерович, «результаты десятилетия реформ трудно охарактеризовать иначе, как одну из самых крупных экономических катастроф двадцатого века» (Полтерович, 2002. С. 95). На старте анализа ответственность за хозяйственную катастрофу в постсоциалистических странах ученый возлагает на экономическую науку «вообще» или же на «большинство» экономических экспертов, не называя их по именам³. Но в публикации, вышедшей тремя годами позднее, он приводит более адресные оценки: в роли сторонников «прямолинейного подхода шоковой трансплантации институтов» здесь названы американский экономист Джон Уильямсон – автор исходного доклада 1989 г. (опубликован под заголовком «Что имеет в виду Вашингтон под реформой политики»), а также большинство членов Конгресса США, экспертов американского правительства, Всемирного банка и МВФ, поддержавших содержащиеся в докладе либертарианские идеи. Противниками мер ультралиберального курса В.М. Полтерович называет одного из первых критиков Вашингтонского консенсуса, сотрудника Гарвардского университета Дэни Родрика, видного американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике (2001 г.) Джозефа Стиглица, а среди российских экономистов – академиков О.Т. Богомолова и Д.С. Львова.

В статьях и книгах самого В.М. Полтеровича критике подвергнуты все основные пункты Вашингтонского плана реформ, включая либеральную финансовую политику

³ В статье В.М. Полтеровича за 2002 г. читаем: «Экономическая наука потерпела крупное поражение за весь период ее существования. Никогда еще предсказания “большинства” экономических экспертов не были столь далеки от реальности. Вопреки их ожиданиям либерализация цен и стандартные антиинфляционные меры привели к кризисам платежей и бартеризации экономики, приватизированные предприятия оказались еще менее эффективными, нежели государственные, а реформы в целом породили беспрецедентный рост теневых операций и криминальной активности» (Полтерович, 2002. С. 95).

ку, либерализацию внешней торговли, отмену барьеров перед иностранными инвестициями и требования общего дерегулирования экономики. Но особого внимания, на наш взгляд, заслуживают критические аргументы ученого, направленные против немедленной и возможно более быстрой приватизации государственной собственности.

4.2. Ошибки концепции ускоренной приватизации

Этот вопрос В.М. Полтерович разбирает особенно подробно. В его статье 2012 г., специально посвященной «теории приватизации» как частному случаю «теории реформ», указывается, что несмотря на, казалось бы, очевидные преимущества частной собственности в последние годы «появляется все больше работ, отвергающих тезис о том, что частное предприятие всегда (или даже “как правило”) лучше государственного» (Полтерович, 2012. С. 11).

В одном из самых обстоятельных западных исследований, на которое ссылается В.М. Полтерович, приводится перечень из более чем 150 работ, анализирующих сравнительную эффективность государственных и частных предприятий после приватизации. Данные берутся из практики самых разных стран и из самых разнообразных выборок. Результаты здесь таковы: примерно 2/3 публикаций содержат вывод, что частные предприятия более эффективны; в каждой третьей работе авторы утверждают, что для данного вывода нет оснований, и в более чем в 10% случаев предпочтение отдается предприятиям государственной собственности (Villalonga, 2000. Pp. 43–77).

Подводя итоги, В.М. Полтерович указывает, что ни в одной из известных ему работ «не зафиксирован рост общей факторной продуктивности после приватизации. Значит, технический уровень фирм в результате приватизации в среднем не повышается, а ведь именно это нередко рассматривают как одну из ее главных задач» (Полтерович, 2012. С. 12).

Российский ученый специально подчеркивает, что приведенный выше разброс в оценках приватизации в основном получен, исходя из статистики экономически развитых стран. Что же касается стран развивающихся, здесь при оценке приватизационных мероприятий следует проявлять еще большую осторожность.

В.М. Полтерович полагает, что среди предприятий, создаваемых, что называется «с нуля», большую эффективность демонстрируют именно частные производственные ячейки. Однако приватизация касается предприятий, возникших как государственные образования. Здесь, по словам В.М. Полтеровича, многое, если не все, зависит от действующих институтов, а также от качества правительственного управления. «...При достаточно высокой эффективности правительства приватизация должна ускорять рост, а при низкой – замедлять его... Степень влияния приватизации определяется качеством институтов» (Полтерович, 2012. С. 18).

Сказанное во многом объясняет, почему эффект приватизации отечественными собственниками был в основном позитивным для производственных организаций Восточной Европы и одновременно «нулевым или даже отрицательным в России и остальных странах СНГ» (Полтерович, 2012. С. 15).

Последствия приватизации зависят не только от страны, но и от отрасли, которую она затрагивает. Приватизация, произведенная в отраслях сотовой связи, почти везде оказалась удачной. Однако в электроэнергетике переход средств про-

изводства в частные руки не дал положительного эффекта. Особенно резко снижение эффективности сказалось на работе электростанций, системы ЛЭП и других предприятий, входивших некогда в состав РАО ЕЭС России. Подрыв общегосударственной Единой энергосистемы, как известно, сильно затруднил прежнюю высокоэффективную практику переброски производимой электроэнергии в регионы с пиковой энергетической нагрузкой. Одновременно не уменьшились, а существенно выросли потери в энергосетях. По этому поводу В.М. Полтерович пишет: «Трудно найти пример российской реформы, которую можно было с определенностью назвать удачной». Но реформа РАО ЕЭС «особенно показательна в этом отношении» (Полтерович, 2012. С. 18).

В успешных развивающихся странах руководство страны, как правило, избегает одновременной «шоковой» передачи значительной доли государственного сектора в руки частных. Скажем, в Китае после 30 лет реформ около 50% ВВП находилось в собственности государства или контролировалось им. Госсектор играл существенную роль в экономике «азиатских тигров» (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг) во времена их рекордного роста, а также в народном хозяйстве стран Западной Европы периода послевоенного восстановления.

В столь развитых странах как Норвегия и Канада государственный сектор занимал и занимает до сих пор весьма значительную долю в национальной нефтяной промышленности. В Сингапуре – одной из самых богатых ныне стран мира – доля государства в экономике составляла еще в 1993 г. 60% ВВП и только к 2001 г. сократилась до 20%. При этом государство продолжало владеть эффективной авиакомпанией (Сингапурскими авиалиниями), предприятиями инфраструктуры, фирмами с передовыми IT-технологиями. В целом же, по мнению В.М. Полтеровича, «исторические данные свидетельствуют в пользу гипотезы о том, что в странах догоняющего развития роль государственного сектора должна быть выше, чем в развитых странах» (Полтерович, 2012. С. 17).

Теория приватизации, о которой пишет В.М. Полтерович, обязана учитывать трансформационные издержки перехода предприятий в частные руки, например неизбежный эффект отвлечения ресурсов из традиционных сфер инвестирования и затраты на формирование новых институтов. Кроме того, приватизация на какое-то время обязательно провоцирует общую дезорганизацию экономики, интенсификацию перераспределительных процессов (и снова во вред инвестициям). Утверждается, что «реформу следует считать допустимой, если дисконтированный выигрыш от ее осуществления превосходит соответствующие трансформационные издержки» (Полтерович, 2012. С. 17). Но данное требование выполнимо отнюдь не везде и не всегда.

В.М. Полтеровича, таким образом, нельзя считать безусловным противником приватизации в любых обстоятельствах и формах. Он, например, указывает, что «эффективность приватизации тем выше, чем лучше качество государственного управления, качество рынка», а последнее в высокой степени зависит от массовой культуры в стране (Полтерович, 2012. С. 21). Более того, общую тенденцию к снижению доли государственной собственности в экономике следует, по его словам, «считать рациональной» (Полтерович, 2013. С. 17). Государству, например, нет смысла руководить средними и особенно мелкими предприятиями, поскольку эту функцию с большим успехом мог бы взять на себя частный бизнес.

Отчего же тогда в России подавляющее большинство населения относится резко негативно к приватизации 1990-х гг. и к новым попыткам правительства по ее проведению? В.М. Полтерович ссылается здесь на данные социологических опросов: «Изучение отношения населения к реформам приводит к простому заключению: все ненавидят приватизацию» (Полтерович, 2013. С. 18). Специально по поводу нашей страны он считает уместным процитировать нобелевского лауреата Кеннета Эрроу: «Приватизация была прогнозируемой экономической катастрофой» (цит. по: Там же).

Подобные оценки не в последнюю очередь рождены вопиющей несправедливостью приватизационных мероприятий. «В России процесс приватизации проходил беспорядочно... Частные собственники аккумулировали очень большие активы, заплатив за них очень мало... Постепенно оппозиция против этих махинаций выросла до такой степени, что при президенте Путине баланс власти был смещен в направлении большего государственного влияния на сектор природных ресурсов» (Overview of State Ownership..., 2011. P. 15). Симптоматично, что эта цитата взята В.М. Полтеровичем из обзора, опубликованного в 2011 г. Всемирным банком, т.е. организацией, подтолкнувшей в свое время нашу страну именно к такой «беспорядочной» и несправедливой «прихватизации».

Кроме того, согласно мнению самого В.М. Полтеровича, неудача российской приватизации 1990-х гг. проистекала из ошибочной уверенности в эффективности приватизации независимо от условий, т.е. из игнорирования общей обстановки трансформационных преобразований.

Уроки и выводы здесь таковы...

Государственный сектор был и остается «потенциально эффективным инструментом» национальной промышленной и социальной политики. Почти во всех государствах значительная часть общественных благ остается под государственным контролем. В собственности государства, как правило, находится военно-промышленный комплекс. В государственной собственности большинства стран находятся предприятия инфраструктуры, градообразующие предприятия, естественные монополии.

Но в странах догоняющего развития, к числу которых относится и Россия, «государственные предприятия могут и должны играть особую роль». Например, «быть инструментами развития».

Академик Полтерович, безусловно, прав, когда пишет, что в определенных условиях «госпредприятие может служить площадкой для внедрения более эффективных технологий и методов хозяйствования, квалифицированным инициатором и координатором широкомасштабных проектов модернизации отраслей, выполняемых на основе кооперации государственных и частных компаний» (Полтерович, 2013. С. 9).

При умелом управлении государственное предприятие способно активнее частного внедрять перспективные капиталовложения за счет экономии на выплате дивидендов. Оно имеет доступ к долгосрочным кредитам и обладает более далеким «плановым горизонтом». Государственные фирмы призваны играть ведущую роль на мировом рынке сырья и энергетических ресурсов, т.е. там, где экономика переплетается с политикой. Как заключает В.М. Полтерович, «те же причины,

в силу которых догоняющие экономики требуют более активной промышленной политики по сравнению с развитыми системами, обуславливают целесообразность поддержания в таких экономиках относительно более мощного государственного сектора» (Полтерович, 2013. С. 9).

И это, безусловно, верно прежде всего для России.

5. Программа научно-технической модернизации России

Итак, при проведении реформаторских нововведений необходимо соблюдать баланс между государственным и частным секторами и соответствующими способами регулирования. Странам догоняющего развития адекватна «смешанная экономика», но с более заметным «государственным креном», нежели в экономически развитых системах.

По предложенной В.М. Полтеровичем логике теории реформ государственный сектор и «государственный крен» в регулировании необходимы, кроме всего прочего, потому, что они способны стимулировать и поддерживать научно-техническое перевооружение временно отставшей страны.

5.1. Правильный выбор модернизационной стратегии

Но какой курс технологического обновления целесообразно в этом случае избрать?

Ответ В.М. Полтеровича, возможно, не очень приятен для национального самодлюбия россиян, но он, на наш взгляд, обоснован: «Нужно отбросить амбиции!.. Россия – страна, которая внесла громадный вклад в мировую культуру... Но по уровню и экономики, и гражданской культуры – мы типичная развивающаяся страна, и из этого надо исходить» (Полтерович, 2010e).

Согласно официальной статистике, в 2006 г. в нашей стране было создано 735 «передовых производственных технологий» – главным образом в сфере микроэлектроники и компьютерного управления. Из них технологий «принципиально новых», не имеющих аналогов за рубежом, оказалось только 52, а технологий заимствованных («новых в стране») – 642 (Полтерович, 2008a) (более свежих сравнимых данных добыть не удалось, но положение с НТП в России с тех пор радикально не изменилось⁴).

В.М. Полтерович полагает, что это результат действия еще одной негативной институциональной ловушки, в данном случае – «ловушки недоразвитости», когда технологически отсталое производство оказывается неспособным предъявлять значимый спрос на технологии высокого уровня, равно как на высококачественный человеческий капитал. Исключениями служат у нас военно-промышленный комплекс, космос, отчасти гражданское самолетостроение. Инновации остаются скорее исключениями из правил. Большинству российских предприятий, добавим уже от себя, сейчас попросту не до новинок, поскольку в условиях мировой пандемии во весь рост вновь встала проблема элементарного выживания. При этом слабое

⁴ Как указывает новейшая периодика, по индексу инноваций Россия и сейчас занимает невысокое 47-е место среди 131 обследованной страны мира. Доля инновационно активных предприятий в 2019 г. упала у нас до 9,1%, а доля инновационной продукции тоже поставила антирекорд – 5,1% (в промышленности – 6,1%). По имеющимся показателям, Россия в конце минувшего десятилетия откатилась в указанном аспекте на уровень середины нулевых годов (см. подробнее: Институты развития..., 2021).

предложение «принципиальных новшеств» порождает слабеющий спрос на инновации, а этот последний еще более ослабляет новаторские предложения.

Итак, дилемма – создавать новые технологии самим или заимствовать их извне – поневоле должна решаться в России в пользу последнего варианта. Конечно, инноваторов, там, где они появляются, следует всячески поддерживать. Но, как убедительно показывает В.М. Полтерович, рассчитывать на общий прорыв российской экономики к новому технологическому уровню на базе массовых разработок «принципиально нового» нереалистично и потому неправильно (см. подробнее: Полтерович, 2008b).

Обоснование указанной позиции В.М. Полтерович, как всегда, ищет в мировой экономической практике. По его мнению, путь заимствования зарубежных технологий прошли в послевоенный период практически все в прошлом отстававшие, а ныне успешные страны. Крупнейшие капиталистические государства Западной Европы (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды) получили массовую технологическую подпитку еще по плану Маршалла (1948–1951 гг.). Американскую помощь в технологической модернизации после 1949 г. стала получать Япония – страна, которая в послевоенные десятилетия характеризовалась рекордными темпами технологических заимствований и экономического роста вообще. Стратегия технологического перенимания была свойственна и четырем «азиатским тиграм» (Южной Корее, Сингапуру, Тайваню, Гонконгу). В настоящее время ее успешно реализуют Китай, Индия, Малайзия, из европейских стран – Ирландия, Чехия. И напротив, амбициозную, но ложную стратегию массового внедрения «самых передовых технологий» В.М. Полтерович называет родной сестрой пресловутой «шоковой терапии».

Такая, с позволения сказать, «стратегия» либо заканчивается общим провалом, либо вырождается в мошенническую кампанию по обогащению заинтересованных лиц. В любом случае, как иронизирует В.М. Полтерович, страна и общество вынуждены довольствоваться «нанорезультатами» и нести огромные издержки.

Прибегая к иносказанию, ученый критикует здесь малоэффективный и сверхзатратный эксперимент с небезызвестной корпорацией «Роснано». Но иногда он выступает, что называется, с открытым забралом, утверждая, например, что «иноград Сколково воспринимается как примитивная имитация американского механизма (Кремниевой долины. – *Авт.*)... а вовсе не как инновация». «Для меня, – пишет он далее, – это скорее акт отчаяния и дымовая завеса, чтобы публика, да и сами власти поскорее забыли стратегию-2020 с экономикой знаний...» (Полтерович, 2010е).

При заимствовании технологий извне внедрять следует не «самое передовое», а «самое нужное» для страны, а это очень часто не одно и то же. Сначала необходимо научиться правильно заимствовать и только после достигнутой на этой основе модернизации планировать переход на оригинальный инновационный путь развития.

Развивая собственную концепцию технологической модернизации, В.М. Полтерович ссылается на рассуждения известного американского экономиста и историка российского происхождения Александра Гершенкрона (1904–1978) о так называемом «преимуществе отсталости» (Полтерович, 2009). Оно заключается в том, что при заимствовании новинок уровень неопределенности и риска гораздо ниже, чем при попытках организовать «чистое» инновационное развитие. В этом случае

легче ставить и реализовывать промежуточные цели; новые знания и умения приобретаются с существенно меньшими затратами и т.д. (Полтерович, 2010с). Конечно, в современной международной обстановке рассчитывать на массивную помощь ведущих западных стран в распространении у нас технических новшеств по меньшей мере наивно. Но в условиях глобальной интернационализации производства надежно упрятать научно-техническую инновацию, как правило, не удается. Где-нибудь непременно протечет.

Ссылаясь на собственный опыт, бывший инженер-нефтяник В.М. Полтерович пишет, что восприятие чужих технологических приемов способно стать глубоко творческой работой. «Помню, – замечает он, – с каким трудом нам давалось заимствование технологий изготовления западной аппаратуры, по которой было все – чертежи, описания. Однако оказалось, что у нас нет соответствующих материалов, чтобы воспроизвести эту аппаратуру, нет станков, обеспечивающих такую же точность, нет подходящих реактивов. Все приходилось придумывать. Творческий процесс – это необходимый компонент любого заимствования» (Полтерович, 2010а).

Таким образом, в трудах В.М. Полтеровича предусмотрены не просто копирование и простая имитация иностранных изобретений, а их активная доработка, приспособление к российским условиям: «Начиная с какого-то момента, мы их дорабатываем до такой степени, что они становятся более эффективными, чем оригиналы. И вот это правильный путь развития» (Полтерович, 2009).

В одном из интервью В.М. Полтерович подробно объясняет, чем «правильное», эффективное заимствование иностранных технологий отличается от заимствования бесплодного и даже вредного. Он подчеркивает, что государство страны-реципиента (в данном случае России) обязано «грамотно выстроить» внешнеэкономическую политику.

Не всякая, не любая иностранная инвестиция является для нас полезной. Недобросовестные зарубежные инвесторы будут стремиться привнести в нашу экономику отсталые технологии. Кто-то из них, возможно, попытается разорить отечественный бизнес, а затем вывести назад весь объем полученной прибыли. Академик Полтерович вновь рекомендует обратить внимание на позитивный пример Китая, чьи власти систематически следят за практикой репатриации прибыли за рубеж и при возможности ограничивают ее. Кроме того, от иностранных инвесторов требуют, чтобы они не только нанимали граждан КНР на должности рядовых исполнителей, но и выделяли для них определенную квоту в руководящих органах компаний. Обученные таким образом менеджеры из КНР способны затем применить полученные знания и опыт для руководства отечественными предприятиями (Полтерович, 2009).

Наиболее общим требованием к модернизирующейся экономической системе В.М. Полтерович считает повышение «абсорбционной способности страны», т.е. совершенствование свойств распознавать и усваивать ценную информацию извне и применить ее в коммерческих целях. Здесь необходимы, в частности, специализированные институты развития, регулирующие государственную помощь фирмам в покупке зарубежных патентов и лицензий. Необходимо также помогать крупным фирмам в организации исследовательских отделов, поскольку в начале модернизационного этапа двигателем инноваций выступают, как правило, не малые, а крупные и крупнейшие предприятия (Полтерович, 2009).

В.М. Полтерович отмечает, что кое-что из указанных мер в нашей стране уже предпринимается. Но созданные по западному образцу технопарки, свободные экономические зоны, венчурные компании работают в основном независимо друг от друга, хаотично и бессистемно. Между тем, по мнению В.М. Полтеровича, эти разнородные элементы должны объединяться в упорядоченную совокупность институтов, где кроме национальной системы технологических заимствований (с перспективой постепенного перехода на самостоятельный инновационный путь развития) должно найтись место и для индикативного (интерактивного) планирования.

Здесь мы вновь прибегнем к длительному цитированию трудов В.М. Полтеровича, что позволит еще раз выявить его богатый практический опыт. «Всем известно, – пишет он, – чего не хватает нашей нефтепереработке: мы производим слишком много тяжелых фракций и мало легких фракций, нужно вводить другие технологии, которые были развиты на Западе, другие виды крекингových установок...». Далее тот же автор указывает: «Можно договориться с нашими нефтяными машиностроителями. Но создание таких аппаратов потребует времени, и нужен долгосрочный договор. Значит, машиностроитель должен знать, что у него купят то, что он построил, а нефтеперерабатывающий бизнес должен знать, что будет поставлено соответствующее оборудование». В.М. Полтерович подчеркивает, что «на этом стыке роль государства чрезвычайно велика. Обычно у частных фирм, особенно в не очень хорошей институциональной среде, плановый горизонт короткий. И государство могло бы подкорректировать этот недостаток» (Полтерович, 2011а).

С точки зрения В.М. Полтеровича, модернизация не является ни чисто рыночным (спонтанным), ни односторонне государственным (авторитарным) процессом. Она представляет собой интерактивный процесс, поскольку «ни рынок сам по себе, ни государство само по себе не могут справиться с задачей модернизации» (Полтерович, 2011а).

Организовать «встречу» сознательного регулирования и рынка, государства и честного бизнеса как раз и призвано индикативное, или интерактивное (как предпочитает его именовать В.М. Полтерович) планирование. Вдвойне, втройне обидно, что в России, где такое планирование родилось еще в 1920-х гг. и предшествовало тогда директивному плану, это предложение видного ученого до сей поры остается не реализованным.

Между тем мировая хозяйственная история свидетельствует, что индикативное (интерактивное) планирование способно стать мощным инструментом научно-технического прогресса и экономического роста. Известно, что весьма разветвленная система планирования сопровождала ускоренное послевоенное развитие экономики Франции, Италии, Нидерландов, стран Скандинавии, Японии, Индии. Позднее индикативный план нашел применение в Южной Корее, Малайзии, Тайване, реформированных Китае и Вьетнаме, в Ирландии и других странах⁵.

По нашему (и не только нашему) глубокому убеждению, Россия находится в настоящее время на такой стадии, когда индикативное планирование принесло бы ей немалую пользу. Тем более что, согласно авторитетному мнению В.М. Полте-

⁵ См. подробнее: (Андрюшкевич, 2012); см. также: (Бузгалин, Колганов, 2017. С. 29–43).

ровича, математическое обеспечение такого планирования сейчас способно стать гораздо богаче, чем его аналоги в минувшем столетии⁶.

5.2. Оценка перспектив российской модернизации: осторожный оптимизм

В заключении к своей последней недавней монографии один из авторов данной статьи писал: «Никогда еще за весь период статистических наблюдений наша страна в течение почти 30 лет столь явно и резко не отставала от всего мира» (Худокормов, 2020. С. 269). В.М. Полтерович считает иначе, утверждая, что «мы не очень догоняем, но и не отстаем» (Полтерович, 2008b). Ключевые цифры, которые он приводит, таковы: в 1913 г. среднедушевой доход царской России составлял примерно 28% от уровня США. В 2006 г. постсоветская Россия восстановила в основном докризисный уровень производства, а показатель среднедушевого дохода составил те же 28% от американского индекса. (В.М. Полтерович пользуется здесь индексом среднедушевого ВВП, измеряемого в соответствии с покупательской способностью национальной валюты, что, по его мнению, близко к показателю средней национальной производительности труда.)

В другой публикации он уточняет, что указанный индекс незадолго до крушения СССР составлял в России примерно 40% от уровня США, в 1991–1998 гг. в результате «катастрофических реформ» упал до 25% (Полтерович, 2010d), а к началу 2010 г. стал уже «немножко больше 30%» (По следам «Интерры»..., 2010). Это означает, что прошедшие после 1991 г. несколько десятилетий оцениваются им скорее нейтрально: «второе издание капитализма» не дало нам процветания, но и не ввергло нашу страну в еще большую относительную отсталость.

Чтобы подкрепить свой нейтралитет, В.М. Полтерович не раз и не два ссылается на пример Аргентины и Чили. Эти страны непосредственно перед Первой мировой войной по уровню экономического развития приближались к уровню ведущих западноевропейских стран и имели душевой ВВП чуть выше 50% от США. А теперь они стоят много ниже этого уровня и отстают от России. Таким образом, имеются страны с существенно менее удачными (по сравнению с Россией) итогами экономического развития, если брать этап минувшего столетия целиком.

Итак, Россия застыла на рубеже 30% от уровня среднедушевого дохода США. (Иногда В.М. Полтерович доводит этот показатель до одной трети⁷). Но можно ли исправить дело и кардинально улучшить ситуацию?

Здесь ученый демонстрирует осторожный (даже более чем осторожный) оптимизм. Он прямо указывает, что «чрезмерно амбициозные цели отнюдь не безобидны, они ведут к ошибочным стратегиям и недоиспользованию реальных возможностей» (Полтерович, 2008a). Активно участвуя в экономических дискуссиях конца нулевых годов, В.М. Полтерович решительно, а порой и довольно резко критиковал позиции некоторых авторов и самого правительства, согласно которым Россия к 2020 г. должна была стать «самой привлекательной для жизни страной»,

⁶ Размеры статьи не позволяют нам более подробно описывать «систему индикативного (интерактивного) планирования в ее обновленном варианте», как она сложилась в трудах академика В.М. Полтеровича. Мы ограничиваемся поэтому ссылкой на одну из его публикаций, где данная задача решена самим автором в сложной, экономической форме (см.: Полтерович, 2010с).

⁷ В экономическом отношении Россия серьезно отстала от передовых экономик: российский душевой ВВП составляет примерно треть американского показателя около 45% душевого ВВП Германии, Франции, Великобритании (см.: По следам «Интерры»..., 2010).

а также в течение 15–20 лет утвердиться в качестве «мирового интеллектуального и культурного лидера,... обеспечивая высший уровень и качество жизни всего населения» (Полтерович, 2008а). И в этой критике он, безусловно, оказался прав.

Будучи незаурядным мыслителем, тонко чувствующим все трудности «догоняющего развития», академик Полтерович тем не менее априорно не исключал возможности для России добиться успеха на путях ускоренной модернизации. Ведь добились же быстрого результата за послевоенные десятилетия страны «экономического чуда» Юго-Восточной Азии (Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг). Сумели же почти догнать ведущие страны Западной Европы, отстававшие прежде, Португалия, Испания, Финляндия, Ирландия и Греция. Вместе с тем успеха на пути «догоняющего развития» не достигло ни одно из государств Латинской Америки и Африки. По этой причине общие экономические итоги развития «успешной десятки» следует, действительно, считать выдающимися.

А что же Россия? Ее шансы в экономической погоне за развитостью В.М. Полтерович оценивает весьма сдержанно. Одно из его публицистических выступлений озаглавлено так: «Вероятность модернизации в России крайне мала, но ее можно увеличить» (Полтерович, 2011а). И здесь несомненной заслугой этого ученого является четкое отделение действительных препятствий на пути догоняющего тренда от того, что таковым препятствием не является.

Любимой мантрой зарубежных и доморощенных ультралибералов является, в частности, утверждение о том, что без серьезного сокращения государственного сектора и государственного регулирования Россия не сможет добиться экономического успеха. («Чем меньше государство вмешивается в экономику, тем быстрее она растет» (Полтерович, 2008b).) На самом деле, как считают В.М. Полтерович и его единомышленники, степень и характер государственного вмешательства должны меняться в зависимости от стадии развития. Догоняющее развитие, как уже указывалось, требует более активного регулирования. Государство здесь призвано не командовать, не отдавать приказы, а всячески вовлекать в сферу регуляторной деятельности частный сектор и общество, в том числе через интерактивное планирование.

Симптоматично, что принципиальные «антигосударственники», находясь у власти в период 1990-х гг., занимались перераспределением не только бюджета, но и всей государственной собственности.

Это был курс на реальное и резкое усиление властных функций государства. Следовательно, как показывает В.М. Полтерович, «фундаментальный либерализм» не всегда способен соблюсти даже элементарную логику.

В качестве следующего препятствия на пути догоняющего развития многие либералы, особенно воспитанные в монетаристском духе, рассматривают высокую инфляцию: «Чем ниже инфляция, тем быстрее экономический рост» (Полтерович, 2008b). По мнению В.М. Полтеровича, для развивающихся стран это правило не годится, здесь годовая инфляция в 8–10% (и тем более в 5–6,5%) является вполне допустимой, так как «издержки, связанные со снижением инфляции, могут превосходить выгоду от снижения» (Полтерович, 2008b).

Наконец, еще одной «мнимой очевидностью» (на деле – заблуждением) является вывод о том, что при плохих институтах быстрый рост невозможен. Сторонники этой мантры полагают, в частности, что сначала нам следует улучшить инсти-

туты, победить коррупцию и лишь затем позаботиться о «догоняющем развитии». В.М. Полтерович предлагает следовать обратной логике: начать реформы, модернизирующие экономику, и на основе ускоряющегося роста выявлять и искоренять коррупцию. Ссылаясь на работы гарвардского профессора Дэни Родрика, В.М. Полтерович выступает с заявлением, что в ходе быстрого увеличения производства легче улучшать институты, а значит – легче сделать сам рост долговременным и устойчивым. К тому же «угроза потери достаточно высокой и растущей зарплаты сдерживает потенциальных взяточников» (Полтерович, 2008 b).

Другим доказательством принципиальной возможности начать модернизацию при плохой институциональной среде служит сравнение данных экономического роста Греции и Чили. В период 2000–2007 гг. обе эти страны росли довольно быстро, хотя Греция увеличивала свой экономический потенциал все же заметно (на один процентный пункт) быстрее. И это несмотря на то, что по уровню коррупции Чили была гораздо более «чистой» страной: по индексу коррумпированности в 2007 г. в списке из 179 участников Чили занимала благоприятное 22-е место, тогда как Греция – только 56-е место (Полтерович, 2008 b).

В.М. Полтерович неоднократно подчеркивает, что выработка, а тем более реализация стратегий реформ и модернизации для такой страны, как Россия, является чрезвычайно трудным делом, требующим от руководителей страны и экспертного сообщества в целом глубоких знаний, высокого интеллектуального напряжения и недюжинной изобретательности. Сверху модернизационные реформы должны направляться командой единомышленников, уверенных в правоте и успехе своего дела.

Препятствий здесь встретится немало. Но уже на данном этапе имеется необходимая идейная предпосылка – разработанная в общих чертах теория модернизационного развития, в том числе – в приложении к России. И заслуга в ее разработке принадлежит выдающемуся ученому, подлинному корифею нашей экономической науки – Виктору Мееровичу Полтеровичу.

6. В.М. Полтерович как экономист (вместо заключения)

Сам предмет истории экономических учений требует от авторов предлагаемой статьи ответов на два взаимосвязанных вопроса: 1) какие этапы творческой эволюции прошел в своем развитии академик В.М. Полтерович; 2) к какому течению мировой экономической теории близки взгляды этого выдающегося ученого.

6.1. Периодизация научного творчества

Чтобы ответить на эти вопросы, требуется проанализировать содержание публикаций В.М. Полтеровича на всем протяжении его научной карьеры. Первый этап работы В.М. Полтеровича в экономической науке начался с его вхождения в профессию экономиста, т.е. с поступления на работу в ЦЭМИ АН СССР в 1966 г. Этот же этап завершился выпуском его первой крупной монографии «Экономическое равновесие и хозяйственный механизм» (Полтерович, 1990), защищенной в следующем году в качестве докторской диссертации.

Как уже отмечалось, на первом этапе творческой эволюции (1966–1991) В.М. Полтерович в общем и целом примыкал к теории общего равновесия, ведущей начало от трудов Л. Вальраса и его последователей (К. Эрроу, Ж. Де-

бре, П. Самуэльсон и др.). Непосредственным результатом научных изысканий В.М. Полтеровича стала опирающаяся на его собственные экономико-математические разработки концепция «плановой децентрализации».

Начало второго этапа (1991–2007 гг.) совпадает с разворачиванием в России крайне неудачных рыночных реформ. Это убеждает В.М. Полтеровича вплотную заняться разработкой собственной глубоко оригинальной теории хозяйственного реформирования, превратившейся под его пером в убедительную альтернативу ультралиберальной стратегии Вашингтонского консенсуса. Хронологически окончание второго этапа совпадает с завершением восстановительного периода, когда России удается, наконец, достичь предкризисного экономического максимума.

В плане публикаций итогом указанного этапа выступает крупная монография В.М. Полтеровича «Элементы теории реформ» (М.: Экономика, 2007). Сам автор всегда гордился, что именно он завершил первый многоаспектный обобщающий научный труд на данную тему, а затем первым предложил студентам из РЭШ подробный спецкурс о том, как следует проводить экономические реформы.

Представляется, что разработка теории реформ, которую В.М. Полтерович считал важной частью более общей теории социально-экономического развития, является главным вкладом этого ученого в экономическую науку.

Третий этап творческой биографии ученого (после 2007 г.) продолжается по настоящее время. В.М. Полтерович указывает, что в эти годы он был занят «очень разными научными темами – от философии и теории реформ до моделирования ипотечных институтов и фармакологии». Он добавляет затем, что подобное «переключение дает возможность сидеть за компьютером часов по восемь — десять в день» (Академик Виктор Полтерович, 2020).

После мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. в трудах В.М. Полтеровича намечается принципиально новая тематика. Ученый приступает к разработке концепции кризисных спадов: критикует легковесную, поверхностную доктрину, согласно которой основной причиной «великой рецессии» 2008–2009 гг. стала разбалансированность финансовых рынков, пытается связать общую картину мирового хозяйственного развития с фундаментальными сдвигами в развитии «технологий широкого применения».

По мнению В.М. Полтеровича, многолетний экономический подъем последних десятилетий XX в. был порожден массовым внедрением компьютеров и Интернета. А сейчас наступила «инновационная пауза», поскольку новый технологический прорыв, связанный с внедрением «зеленой» и «синей» экономики, коммерциализацией достижений нанотехнологии, генной инженерии, других новинок, обозначился пока что не в полной мере.

В.М. Полтерович пишет, что обнаруженное неумение экономической науки предсказать и объяснить кризисный спад 2008–2009 гг. означает вместе с тем кризис самой экономической науки (Полтерович, 2011d). Первая статья В.М. Полтеровича на тему кризиса современной экономической теории увидела свет еще в 1998 г. (Полтерович, 1998). Но основная часть работ о кризисах в теории и на практике разрабатывается им уже после наступления «великой рецессии» конца нулевых, а также в связи с разворачиванием экономического спада, вызванного пандемией COVID-19 (см. подробнее: Академик Виктор Полтерович, 2020).

Итак, основными этапами творческой эволюции выдающегося российского экономиста В.М. Полтеровича можно считать следующие временные периоды:

I этап: 1966–1991 гг. Период, когда в трудах В.М. Полтеровича доминируют изыскания экономико-математического характера, разрабатывается концепция «плановой децентрализации», выступавшая как часть более общей доктрины СОФЭ (системы оптимального функционирования экономики). Методологической и теоретической базой его трудов служат здесь положения западной экономикс, особенно те из них, что тяготеют к теории общего рыночного равновесия.

II этап: 1991–2007 гг. Этап разработки подлинно новаторской «теории реформ» как части «теории социально-экономического развития». В.М. Полтеровичем вводятся в научный оборот категории институциональных ловушек, институционального конфликта, институциональных линеек и др. Понятие «институт» становится для В.М. Полтеровича центральным, что позволяет причислить его методологию и теорию к институциональной школе⁸.

III этап: 2007 г. – по настоящее время. Этап, когда среди множества проблем, занимающих В.М. Полтеровича как исследователя, начинает превалировать кризисная тематика: активно разрабатывается заимствованная в мировой литературе концепция о роли «технологии широкого профиля», о ее влиянии на экономический цикл, формулируется учение о «технологической паузе» как главной причине «великой рецессии» 2007–2009 гг. Уже в предшествующий период создаются первые статьи о «кризисе экономической теории», который на завершающем этапе напрямую увязывается с кризисами мирового хозяйства.

Анализ негативных явлений внутри *mainstream economics* позволяет констатировать определенную эволюцию в воззрениях ученого – от прямого использования ряда положений западной экономической теории (теории равновесия) к их критическому переосмыслению. Убедительно излагается общий прогноз по формированию в будущем общего социального анализа (ОСА), призванного обобщить положения многих социальных наук в рамках обновленного экономического образования (см. подробнее: Худокормов, 2021. С. 114–116).

6.2. Общая методология

Завершая разговор о методологических основах концепций Виктора Мееровича, отметим его строгую приверженность философскому материализму. Этот автор избегает поверхностных суждений о «национальных ценностях» России, которые на деле свойственны многим другим странам. Равным образом чужды ему пустые разговоры о «новом мышлении» и тому подобных трудно уловимых предметах. Язык В.М. Полтеровича – это язык исторических прецедентов, цифр, социально-экономических индикаторов⁹. Не во всем и не всегда с ним можно согласиться

⁸ В.М. Полтерович часто пользуется понятиями «трансакционные издержки», «право собственности», но не прибегает к другим категориям неинституционализма (контрактный подход, оппортунистическое поведение, пучок прав). Не прослеживается в его трудах влияния методологического индивидуализма для неинституциональной классики. Это дает нам основание считать В.М. Полтеровича выдающимся единомышленником не только Р. Коуза и Д. Норта, но также Дж. Коммонса, У. Митчелла и Дж.К. Гэлбрейта, т.е. представителей классического институционализма вебленовской традиции.

⁹ В.М. Полтерович пишет, что «техника социологических исследований полноценно освоена экономистами», ссылаясь на использование представителями нашей профессии таких индикаторов как индексы качества государственного управления, политической свободы, инвестиционного климата, индексы доверия акторов друг к другу и к общественным институтам (Полтерович, 2010d. С. 13). Этот позитивный сдвиг характерен также для его собственных работ.

ся. Авторы этих строк до сих пор убеждены, что утверждения В.М. Полтеровича о «неубывающем соотношении» среднедушевого дохода современной России к аналогичному показателю США (начиная с 2007 г.) сильно преувеличены в пользу современного российского капитализма.

Но спорные моменты в методологических установках В.М. Полтеровича не являются главными. Главным здесь служит его неослабевающее стремление опираться при разработке реформаторского курса на фундаментальную теорию¹⁰, и здесь обращают на себя внимание его призывы не писать проекты реформ «на коленке», а развивать подлинную «науку реформ» (Полтерович, 2017; Академик РАН Виктор Полтерович, 2013; Полтерович, 2011b).

В статье с характерным названием «Стратегия должна опираться на экономическую теорию» (2017). В.М. Полтерович в качестве эпиграфа использует цитату из книги «Экономический образ мышления» профессора Вашингтонского университета в Сиэтле (США) Пола Хейне: «Тот, кто пытается рассуждать о сложных экономических взаимосвязях без теории, добивается, как правило, лишь того, что рассуждает о них с использованием плохой теории» (цит. по: Полтерович, 2017). Для авторов данной статьи наиболее притягательными служат слова В.М. Полтеровича неоднократно повторенные им о том, что «удачные стратегии реформирования имеют целый ряд общих черт, а неудачи являются результатом многократно повторяющихся ошибок» (Полтерович, 2010b).

Выявление и обобщение многократно повторяющихся типических (удачных и неудачных) стратегий перехода к рынку составляют основное содержание итоговой монографии В.М. Полтеровича «Элементы теории реформы» (2007). Нетрудно усмотреть в такой постановке вопроса влияния идеи экономического закона, а, следовательно, и самой классической школы экономической теории.

6.3. Сильные и слабые стороны нормативного анализа

Проблема социального идеала

Безусловно, сильной стороной экономических концепций В.М. Полтеровича выступает острая критика той модели капитализма, что сложилась у нас в России. Согласно его утверждениям, в 1990-е гг. «мы пережили социально-экономическую катастрофу падения производства и уровня жизни, рост преступности (убийств, теневой экономики, коррупции), уменьшение ожидаемой продолжительности жизни, разочарования в демократических ценностях. Построен капитализм, но весьма неэффективный: низкая производительность труда, высокий уровень неравенства, слабая защита прав собственности, не видно перспектив на успех догоняющего развития» (Полтерович, 2011е).

Особенно резко высказывается ученый против сформировавшегося в нашей стране уровня социального неравенства. Сочувствие бедным слоям населения сопровождает все публикации В.М. Полтеровича, начиная с 1992–1993 гг. С этим связано его постоянно воспроизводимое требование о непрременной компенсации слоям, материально ущемляемым в ходе реформ. В этом же русле лежат выступления академика Полтеровича в пользу внедрения у нас высокого прогрессивного

¹⁰ Более убедительными выглядят альтернативные оценки (см. подробнее: Теняков, 2021. С. 37–52). Из них вытекает, что за весь период «второго издания капитализма» Россия значительно увеличила свое экономическое отставание от США.

подоходного налога, а также его критика тех социально-экономических программ, что стремятся усилить инвестиционную активность российской экономики за счет сокращения или стагнации доходов малообеспеченных граждан.

В публикациях В.М. Полтеровича, включая статьи последних лет, приводятся статистические данные, которые говорят сами за себя. Ссылаясь на исследования Лаборатории глобального неравенства Парижской школы экономики (за 2018 г.), В.М. Полтерович пишет буквально следующее: «Поражает динамика роста неравенства доходов в России за период 1980–2016 гг. За это время совокупные доходы россиян (с учетом паритета покупательной способности) увеличились на 34%. Но при этом доходы “нижних” 50% населения упали (!) на 26%, доходы “средних” 40% населения – возросли на 5%, в то время как 10% самых богатых увеличили свои доходы на 190%». (Для сравнения: аналогичные показатели составляют для мира в целом 60, 94, 43 и 79%, т.е. в мире за указанный период быстрее всего росли доходы низших классов.) В.М. Полтерович добавляет к этому, что «еще более удивительны масштабы роста доходов самых богатых людей, составляющих 0,1% населения. У нас они выросли на 2362%, что превышает среднемировое значение почти в 20 раз» (Полтерович, 2019а).

Академик Полтерович в целом правильно замечает, что российский «олигархический», или «неправильный» (по его словам), капитализм формировался в основном в период «лихих 90-х». И хотя он всячески избегает выводов о персональной ответственности за «катастрофические реформы» 1990-х гг.¹¹, из его рассуждений становится ясно, что правящая верхушка тогда попросту ограбила бедняков, да и все общество в целом, в пользу богачей и финансовой олигархии.

Еще одной несомненно положительной чертой нормативной теории В.М. Полтеровича выступает его остро критическое отношение к праволиберальной концепции экономической политики, якобы способной «поправить дело». Академик Полтерович пишет: «Наивный апологет капитализма воспекает конкуренцию как основную движущую силу прогресса. Разумеется, конкуренция важна. Однако столь же несомненно, что это очень затратный механизм: избыточная реклама, вытеснение конкурентов с рынка, банкротства – все это, не говоря уже о рейдерстве, отнюдь не обязательно компенсируется технологическими и организационными новациями. Так называемая “свободная конкуренция” – неустойчивый механизм, он неизбежно ведет к укрупнению фирм и захвату рынка небольшим числом крупных производителей» (Полтерович, 2010d. С. 13).

Почти в каждой публикации, в каждом интервью присутствует изложение той стратегии реформ, которую сам В.М. Полтерович противопоставляет любой концепции фундаментального либерализма вообще и доктрине Вашингтонского консенсуса в частности. Основные положения его реформаторской стратегии нам уже известны. Однако все это не избавляет от необходимости ответить на вопрос: какой видится В.М. Полтеровичу долгосрочная перспектива?

Данная тема для него не очень удобна. Подобно Дж.М. Кейнсу, Виктор Меерович избегает описывать удаленное от нас будущее. Исключением служит одно интервью, в котором ему был предложен вопрос: «Капитализм как общественно-

¹¹ «Вопрос о персональной ответственности – это проблема историков и социологов. Мой ответ: виновата прежде всего экономическая наука, не создавшая надежных заслонов проведению ошибочной стратегии реформирования в развивающихся и постсоциалистических странах» (Полтерович, 2011е).

экономическая формация вечен или он может трансформироваться в какие-то новые виды?»

Ответ академика Полтеровича здесь таков: «Существует множество разных моделей капитализма. Нам предстоит строить свою, используя лучший западный опыт и учитывая особенности российской культуры и истории» (Полтерович, 2010d. С. 14).

Можно, конечно, иронизировать над едва видимой моделью «правильного капитализма» с российской спецификой. Но мы не станем этого делать.

Согласно нашим наблюдениям, главным авторитетом среди современных западных экономистов для В.М. Полтеровича является лауреат Нобелевской премии по экономике (2001 г.), американский кейнсианец Джозеф Стиглиц. У него имеется более определенная долгосрочная программа, похожая на концепции скандинавского социализма или германского социального рыночного хозяйства. Претворение в жизнь будущей реформаторской модели, как она представлена в трудах Дж. Стиглица и отчасти В.М. Полтеровича, было бы огромным шагом вперед и для США, и тем более для нашей страны. Но теория поэтапной модернизации Полтеровича в будущем может пригодиться и тем из нас, кто уже сегодня размышляет о социалистической перспективе для нашего Отечества. Идеи отсталого социализма, вырастающего из отстающего капитализма, уходят в прошлое. На смену приходит программа поэтапного создания «модернизированного социалистического строя», использующая знания о том, как эффективно приводить экономические реформы.

Итак, в позитивной программе В.М. Полтеровича имеется, на наш взгляд, немало верных и глубоких положений. Это и забота об идеях регулируемой рыночной экономики, и концепция общего перехода к модернизированному российскому хозяйству, а также планы внедрения у нас индикативного (интерактивного) планирования, высокого прогрессивного подоходного налога и т.д.

Выступив против чрезмерного имущественного неравенства за прогрессивное налогообложение личных доходов, В.М. Полтерович убедительно критикует тех, кто считает такие меры бесполезными, потому что обладатели сверхвысоких доходов все равно якобы «уйдут в тень!». Он правильно указывает, что уклонение от высокого прогрессивного налога было возможно в 1990-х гг., «а сейчас доходы большинства людей отражены в компьютерах налогового ведомства и могут быть подсчитаны». Кроме того, утверждается, что «если человек очень богат, то можно, по крайней мере, грубо оценить его доходы, и у него не будет возможности спрятать все» (Полтерович, 2011с).

В другом месте В.М. Полтерович пишет, что «согласно недавнему исследованию, богатейшие граждане России хранят около 60% своих капиталов в офшорах, избегая таким образом налогообложения в Отечестве» (Полтерович, 2019а).

Последнее утверждение означает, что самые богатые россияне уплачивают в форме подоходного налога менее половины положенной нормы, т.е. даже с учетом недавнего «повышения» этой нормы до 15% платят в бюджет меньшую долю, чем обычные граждане, живущие на заработную плату. (С их доходов положенные 13% взимают автоматически уже в бухгалтерии.) Здесь мы хотим поправить В.М. Полтеровича: у нас в России сложилась не просто «плоская» шкала подоходного налогообложения, она у нас регрессивная, т.е. сверхнесправедливая (чем богаче человек, тем меньше норма его реального обложения).

В.М. Полтерович хорошо видит препятствия для внедрения прогрессивного подоходного налога. Он пишет, что, вернувшись в начале нулевых годов к «плоской шкале», мы тем самым попали в очередную институциональную ловушку: за прогрессивный подоходный налог должны проголосовать парламентарии, а это в основном состоятельные люди, доходы которых от налогов не спрячешь, так как по закону их требуется декларировать. В сохранении «плоской шкалы» играет роль и недостаток необходимой «властной воли» (Полтерович, 2011с).

Что же нужно предпринять в сложившейся ситуации? В.М. Полтерович отвечает следующим образом: «Правящий класс должен осознать, что в долгосрочной перспективе высокое неравенство вызовет социальное возмущение и ударит прежде всего по состоятельным людям» (Полтерович, 2011с).

В нормативной концепции В.М. Полтеровича приведенное высказывание играет принципиальную роль. Переходя на планетарный уровень, он выступает с заявлением, что «нынешние представители “золотого миллиарда” должны как можно быстрее понять, что их помощь остальной части человечества в их же собственных интересах» (Академик Виктор Полтерович, 2020). В этом же направлении идут рассуждения В.М. Полтеровича о желательности быстрого вхождения России в ЕС, так как «мы остро нуждаемся в дружественной Европе», чтобы «заимствовать современные технологии и учиться создавать новые» (Полтерович, 2019b). Как будто дело здесь только в наших желаниях!

Мы полагаем, что, рассуждая о перспективах перехода от российского «неправильного капитализма» к капитализму «правильному» (модернизированному, социализированному, гуманизированному), В.М. Полтерович останавливается на полпути к новой более высокой общественной формации, т.е. к социализму. Но этот вопрос следует, видимо, считать дискуссионным и открытым. Однако его концепцию движения к более совершенным формам социально-экономических отношений внутри самого капитализма необходимо признать однозначно утопической. Виктор Меерович полагает, что «марксистский тезис о классовой борьбе как о движущей силе развития очень напоминает утверждение о всеилии конкуренции» (Полтерович, 2010d), поскольку капитализм будет совершенствоваться в ходе переговоров и компромиссов.

Но, во-первых, фактор классовой борьбы ввел в науку не Маркс, а историки, анализировавшие события Великой французской революции. Автор «Капитала» думал в основном об обществе, где классовая борьба будет прекращена. Во-вторых, в современной Франции, взятой нами для примера, продолжительность рабочей недели составляет 35 часов, а средняя пенсия достигла 1,3 тыс. евро. Если сравнить эти данные с Францией Балъзака или Золя, прогресс налицо. Однако вряд ли кто-нибудь будет утверждать, что он был добыт без классовой борьбы трудящихся. В.М. Полтерович уповает на социальные компромиссы, но последние возникают, как правило, после очередной серии актов социальной борьбы. Скажем, забастовки отнюдь не исчезли из общественной жизни даже в самых благополучных странах.

В.М. Полтерович, как это явствует из его высказываний, рассматривает классовую борьбу односторонне – лишь в ее крайних формах «военного» противостояния. Но сам он весьма активно участвует, если не в классовой, но в социальной борьбе в рамках экономической теории, защищая интересы «униженных и оскорбленных». И в этом, безусловно, заслуживает всяческой поддержки.

И последнее... В.М. Полтерович, видимо, полагает, что можно договориться (достичь соглашения) и с нашим парламентским большинством, представляющим праволиберальную партию, и с руководством ЕС, и с правящими кругами стран «золотого миллиарда». К сожалению, это не так. В журнале «Русский репортер» в свое время был составлен список самых влиятельных российских экономистов и социологов за первые 10 лет после начала реформ (1992–2002). Первое место заслуженно занял В.М. Полтерович. Но четвертое место было присуждено петербургскому социологу Вадиму Викторовичу Волкову, который выступил с заявлением, что российское государство и российская экономика начала нулевых годов являлись «прямыми наследниками бандитизма (силового предпринимательства)»¹². Согласно В.В. Волкову, многие из наших сегодняшних предпринимателей – это переодетые вчерашние бандиты, т.е. публика, заведомо не склонная к цивилизованным компромиссам, на которые делает ставку В.М. Полтерович.

Позиция В.В. Волкова – крайняя. Но и профессор Юлий Яковлевич Ольсевич, специально изучавший интересующий нас вопрос, тоже не считал расчеты на всеобщие мирные компромиссы реалистичными. Ю.Я. Ольсевич выделял среди предпринимателей устойчивые социально-психологические типы: предпринимателей-хищников (похожих на переодетых бандитов со всеми вытекающими последствиями), предпринимателей-оппортунистов и, наконец, предпринимателей-инноваторов.

В трудах В.М. Полтеровича фигурируют предприниматели и менеджеры, так сказать, «вообще», безотносительно к их принадлежности к тому или иному социальному типу. Отсюда его надежды на отмену классово-борьбы и замену ее культурой социальных компромиссов и уговоров.

Академик В.М. Полтерович – крупный ученый. Он думает и пишет, как считает правильным. Но есть в его трудах две неточности, которые, по нашему мнению, следует обязательно исправить. В.М. Полтерович полагает, что цитирует В.И. Ленина, приписывая ему известное изречение: «Признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму!». На самом деле автором этого призыва является не Ленин, а Петр Бернгардович Струве (1870–1944); данная оптимистическая фраза заканчивает его книгу «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» (Струве, 1894. С. 288). Легальный марксист в 1890-е гг. Струве затем резко эволюционировал вправо, став одним из авторов небезызвестного сборника «Вехи» (1909), а затем участником белогвардейского правительства Врангеля. В.И. Ленин уже в 1890-е гг. относился ко многим положениям этого автора критически. В работе «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве» (1895) В.И. Ленин писал: «Задача настоящей статьи – критики книги г. Струве с точки зрения человека, «примыкающего» по всем (а не по некоторым только (подобно Струве. – А.Х.)) «основным вопросам к совершенно определенным в литературе взглядам» (Ленин, 1967. Т. 1. С. 351), т.е. к марксизму.

Еще одно наше замечание относится к имени основоположника индикативного планирования во Франции, которого в действительности звали Жан Монне – Jean Monnet (В.М. Полтерович, к сожалению, обозначает его имя неправильно). По этому имени назван первый индикативный план оздоровления экономики Франции (план Монне, 1946–1950 гг.). Ж. Монне являлся также первым председателем Генерального комиссариата по планированию, органа, функционировавшего осо-

¹² См.: Русский репортер. 2010. 27 июля (URL: <https://rusrep.com>); см. также: (Волков, 2002).

бенно активно при президенте Франции Шарле де Голле. В 2020 г. деятельность Генерального комиссариата по планированию в общенациональном масштабе была воссоздана решением президента Эмманюэля Макрона в целях восстановления способностей «долгосрочного прогнозирования, планирования экономической политики, определения приоритетов» (Госплан для Франции, 2020).

Несмотря на допущенную неточность, рассуждения В.М. Полтеровича о возможной роли, структуре и перспективах индикативного (интерактивного) планирования в России, являются, на наш взгляд, одними из самых интересных и глубоких в составе его реформаторской программы.

ЛИТЕРАТУРА

Академик Виктор Полтерович: спасение от коронавируса может невольно вызвать резкий рост смертности (2020). // Коммерсантъ – Наука. 21 апреля.

Академик РАН Виктор Полтерович: Не пишите реформы на коленке (2013). // Комсомольская правда. – 11 марта.

Андрюшкевич О.А. (2012). Индикативное планирование в экономиках разного типа // Капитал страны.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2017). Планирование в экономике XXI века: какое и для чего // Terra Economics. – Т. 15. – № 1. С. 29–43.

Волков В.В. (2002). Силовое предпринимательство. М.: Летний сад.

Госплан для Франции (2020). // Российская газета. – 3 сентября. – № 198.

Институты развития провалили инновации (2021). // Ведомости. – 2 марта.

Ленин В.И. (1967). Полное собр. соч. В 55 т. 5-е изд. Т. 1. – М.: Госполитиздат.

По следам «Интерры», или Ушат холодной воды от академика Полтеровича (2010). // Большой Новосибирск. – 25 ноября.

Полтерович В.М. (1990). Экономическое равновесие и хозяйственный механизм. – М.: Наука.

Полтерович В.М. (1998). Кризис экономической теории // Экономическая наука современной России. – № 1. – С. 46–66.

Полтерович В.М. (2002). Политическая культура и трансформационный спад // Экономика и математические методы. – Т. 38. – Вып. 4.

Полтерович В.М. (2005). К руководству для реформаторов: некоторые выводы из теории экономических реформ // Экономическая наука современной России. – № 1 (28). – С. 12–13.

Полтерович В.М. (2007). Элементы теории реформ. – М.: Экономика.

Полтерович В.М. (2008a). Как строить модернизационную стратегию России // Полит.ру. – 18 марта.

Полтерович В.М. (2008b). Создавать технологии или заимствовать их // Электронное издание «Наука и технологии России». STER.ru. – 11 сентября.

Полтерович В.М. (2009). О возможных вариантах модернизации в России // Радио «Свобода». – 2 декабря. Интервью.

Полтерович В.М. (2010a). Заимствование технологий как мотор модернизации? // Тюменская региональная интернет-газета «Вслух.ру». – 22 ноября.

Полтерович В.М. (2010b). Мировая наука не успевает за практикой // Русский репортер. – 27 мая. Интервью.

Полтерович В.М. (2010с). Стратегия модернизации российской экономики: система интерактивного управления ростом // ИА Тюменская линия. 18 окт. Губернские чтения, г. Тюмень.

Полтерович В.М. (2010d). Точный просчет // Прямые инвестиции. – № 12.

Полтерович В.И. (2010е). Что такое модернизация по-русски // Полит.ру. – 12 июля.

Полтерович В.М. (2011а). Вероятность модернизации в России крайне мала, но ее можно увеличить // Сибкрай.ру. – 8 июля.

Полтерович В.М. (2011b). Наука реформ // Полит.ру. – 14 сент. Интервью.

Полтерович В.М. (2011с). Проблемы и перспективы российской экономики // ГРК «Голос России». – 3 апреля. Интервью.

Полтерович В.М. (2011d). Становление общего социального анализа // Общественные науки и современность. – № 2.

Полтерович В.М. (2011е). Уроки реформ 1990-х годов // Экспертный канал «Открытая экономика». – 30 марта.

Полтерович В.М. (2012). Приватизация и рациональная структура собственности. Ч. 1 // Экономические науки современной России. – № 4.

Полтерович В.М. (2013). Приватизация и рациональная структура собственности. Ч. 2. Рационализация структуры собственности // Экономическая наука в современной России. – № 1.

Полтерович В.М. (2017). Стратегия должна опираться на экономическую теорию // Эксперт. – 18 мая.

Полтерович В.М. (2019а). Неправильный капитализм // Огонек. – 7 октября.

Полтерович В.М. (2019b). Русский путь в Европу. Как разогнать экономику и не остаться на обочине // Forbes. – 30 сентября.

Струве П.Б. (1894). Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. Вып. 1. – СПб., 1894.

Теняков И.М. (2021). Количественные и качественные характеристики экономического роста в России: 30 лет рыночных преобразований // Вопросы политической экономии. – № 3. – С. 37–52.

Худокормов А.Г. (2020). Социально-экономическая история Франции. – М.: ИНФРА-М.

Худокормов А.Г. (2021). Новые данные о «третьем кризисе» экономик // Вопросы политической экономии. – № 1. – С. 114–116.

Overview of State Ownership in the Global Minerals Industry (2011). The World Bank.

Villalonga B. (2000) Privatization and efficiency: differentiating ownership effects from political, organizational and dynamic effects // Journal of Economic Behavior and Organization. № 43 (1). Pp. 43–77.

Alexander G. Khudokormov¹ Timur R. Magzhanov²

ACADEMICIAN VIKTOR M. POLTEROVICH –
A MATHEMATICAL ECONOMIST
AND THE DEVELOPER OF A NOVEL THEORY
OF REFORMS (PART 2)*

Keywords: *market reform strategy, state role, interactive planning, scientific and technical modernization, periodization of scientific creativity, general methodology, social ideal.*

In the second part of their article on the scholarly activity of Member of the Russian Academy of Sciences Viktor Meerovich Polterovich, the authors examine how he interpreted the overall strategy of market reforms. Particular attention is given to his ideas on the role of the state and of interactive planning in the transition economy. The authors present Polterovich's critique of the "Washington consensus" platform, list the arguments he put forward against the concept of accelerated privatisation, and analyse his own program for the scientific and technical modernisation of Russia. The final section of the article is devoted to a general characterisation of Polterovich as an outstanding economist. This section features a general periodisation of his work as a scholar and an analysis of the methodology he employed, stressing the influence exerted on his ideas by traditional institutionalism, neoinstitutionalism, and the classical school. The article on Polterovich's economic views goes beyond simply restating his positions; it includes critical arguments relating to particular elements of his theory and practical program. With most of his stances and conclusions, however, the authors express their agreement and solidarity.

REFERENCES

Academician Viktor Polterovich: Salvation from Coronairus may involuntarily cause a sharp increase in mortality (2020) // Kommersant – science. The 21st of April.

¹ **Alexander G. Khudokormov**, Head of Department of History of the National Economy and Economic Teachings, Professor, Doctor of Science, Honored Scientist of Russian Federation, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics, Moscow, Russia (*akhudo52@mail.ru*).

² **Timur Rinatovich Magzhanov**, masterleader, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics, Moscow, Russia (*tmagzhanov@gmail.com*).

* **JEL codes:** A11, B14, B31.

Citation: Khudokormov A.G., Magzhanov T.R. (2021). Academician Viktor Meerovich Polterovich is an economist-mathematician and developer of the latest theory of reforms. Part 2. *Problems in Political Economy*, 1 (29): 62-85.

DOI: 10.5281/zenodo.6525546 (<https://zenodo.org/record/6525546>)

Academician RAS Viktor Polterovich: Do not write reforms on the knee (2013) // Komsomolskaya Pravda. 11th of March

Andryushkevich O.A. (2012) Indicative planning in the economies of different types // Country capital.

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2017) Planning in the economy of the XXI century: What and for what // Terra Economics. Vol. 15. № 1. P. 29-43.

Volkov V.V. (2002) Power entrepreneurship. M.: Summer Garden.

Gosplan for France (2020) // Russian newspaper. September 3. № 198.

Development Institutions failed innovation (2021) // Vedomosti. 2nd of March.

Lenin V.I. (1967) Full Cons. cit. In 55 tons. 5th ed. Vol. 1. M.: Gospolitizdat.

In the footsteps of "Interrays"; or the tub of cold water from Academician Polterovich (2010) // Big Novosibirsk. November 25.

Polterovich V.M. (1990) Economic equilibrium and economic mechanism. M.: Science.

Polterovich V.M. (1998) The crisis of economic theory // Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii. № 1. Pp. 46–66.

Polterovich V.M. (2002) Political culture and transformational decline // Economics and mathematical methods. Vol. 38. № 4.

Polterovich V.M. (2005) To the leadership for reformers: some conclusions from the theory of economic reforms // Economic science of modern Russia. № 1 (28). Pp. 12–13.

Polterovich V.M. (2007) Elements of reform theory. M.: Ekonomika.

Polterovich V.M. (2008a) How to build a modernization strategy of Russia // Polit.ru. 18th of March.

Polterovich V.M. (2008b) Create technologies or borrow them // E-edition "Science and Technology of Russia". STER.ru. 11 September.

Polterovich V.M. (2009) On the possible versions of modernization in Russia // Radio "Freedom". December 2nd. Interview.

Polterovich V.M. (2010a) Borrowing technologies as a motor upgrade motor? // Tyumen Regional Internet newspaper "Vluch.ru". November 22.

Polterovich V.M. (2010b) World science does not have time for practice // Russian reporter. 2010. May 27. Interview.

Polterovich V.M. (2010c) Russian Economy Modernization Strategy: An interactive management system of growth // IA Tyumen line. 18 Oct. Gubernsky readings, Tyumen.

Polterovich V.M. (2010d) Accurate miscalculation // Direct investment. № 12.

Polterovich V.I. (2010e) What is modernization in Russian // Polit.ru. July 12.

Polterovich V.M. (2011a) The probability of modernization in Russia is extremely small, but it can be increased // Sibkray.ru. July 8.

Polterovich V.M. (2011b) Science of reforms // Polit.Ru. 14 Sept. Interview.

Polterovich V.M. (2011c) Problems and prospects of the Russian economy // RGRK "Voice of Russia". April 3. Interview.

Polterovich V.M. (2011d) The formation of a common social analysis // Public sciences and modernity. № 2.

Polterovich V.M. (2011e) Lessons of reforms of the 1990s // Expert Canal "Open Economics". March 30.

Polterovich V.M. (2012) Privatization and rational ownership structure. Part 1 // Economic Sciences of Modern Russia. № 4.

Polterovich V.M. (2013) Privatization and rational ownership structure. Part 2. Rationalization of the structure of ownership // Economic science in modern Russia. № 1.

Polterovich V.M. (2017) Strategy should rely on economic theory // Expert. May 18.

Polterovich V.M. (2019a) Incorrect capitalism // Sparkle. October 7th.

Polterovich V.M. (2019b) Russian path to Europe. How to overclock the economy and not stay on the road // Forbes. September 30th.

Struve P.B. (1894) Critical notes on the issue of the economic development of Russia. Vol. 1. SPB.

Tenyakov I.M. (2021) Quantitative and qualitative characteristics of economic growth in Russia: 30 years of market transformations // Issues of political economy. № 3. Pp. 37–52.

Khudokormov A.G. (2020) The socio-economic history of France. M.: INFRA-M.

Khudokormov A.G. (2021) New data on the third crisis economics // Issues of political economy. № 1. Pp. 114–116.

Overview of State Ownership in the Global Minerals Industry (2011) The World Bank.

Villalonga B. (2000) Privatization and efficiency: differentiating ownership effects from political, organizational and dynamic effects // Journal of Economic Behavior and Organization. № 43 (1). Pp. 43–77.